

NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich

**O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Toshkent shahar
boshqarmasi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi,**

e-mail: norpulat@inbox.ru

<https://orcid.org/0009-0004-0916-2871>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19109697>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ichki audit samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar tizimli ravishda tahlil qilinib, ularni baholash mezonlari ishlab chiqilgan. Tadqiqotda nodavlat oliy ta'lim muassasalari misolida ichki audit natijalarining boshqaruv qarorlariga integratsiya darajasi, ijro intizomi, risklarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlik kabi ko'rsatkichlar asosida baholash yondashuvi taklif etilgan. Shuningdek, audit tavsiyalarining amaliyotga joriy etilish darajasi, monitoring tizimi va qayta takrorlanish ko'rsatkichlari orqali ichki auditning real samaradorligini aniqlash imkoniyatlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari ichki audit xizmatining sifatini oshirish va boshqaruv samaradorligini kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: *ichki audit, audit samaradorligi, baholash mezonlari, nodavlat OTM, risklarni boshqarish, audit tavsiyalari, ijro intizomi, boshqaruv qarorlari, audit monitoringi, iqtisodiy samaradorlik.*

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar va tashkilotlar faoliyatining barqarorligi hamda raqobatbardoshligini ta'minlashda ichki nazorat tizimining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, Ichki audit korxonalar boshqaruvining ajralmas qismi sifatida moliyaviy intizomni mustahkamlash, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash va tavakkalchiliklarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Ichki audit nafaqat moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini tekshiradi, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida axborot bazasini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Hozirgi kunda korxonalarda ichki audit xizmatining samaradorligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ichki auditning samarali faoliyati bevosita korxonalar faoliyatining umumiy natijadorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ichki audit samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ularni tizimli ravishda baholash va tahlil qilish muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi. Bu jarayonda auditning mustaqilligi, xodimlarning malakasi, axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi, ichki nazorat tizimining rivojlanganligi kabi omillar alohida o'rin tutadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, ichki audit samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish orqali korxonalarda audit xizmatining sifatini oshirish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va boshqaruv samaradorligini kuchaytirish imkoniyati yaratiladi. Ayniqsa, tavakkalchilikka asoslangan yondashuvlar asosida ichki auditni tashkil etish bugungi kunda zamonaviy boshqaruv tizimining muhim talablaridan biri hisoblanadi.

1-jadval

Ichki audit samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni baholash mezonlari

Baholash yo'nalishi	Mezon	Indikator (o'lchanadigan ko'rsatkich)	O'lchov birligi	Ma'lumot manbai	Minimal talab

Rahbariyat reaksiyasi	Audit hisobotiga rasmiy munosabat tezligi	Hisobotdan keyin "javob berish" gacha bo'lgan muddat	kun	Rektor buyrug'i / rektorat bayonnomasi	30-45 kun ichida
Qarorlash-tirish darajasi	Audit xulosalari bo'yicha qaror qabul qilinganligi	Audit hisobotlarining qaror bilan yakunlangan ulushi	%	Rektor/kollegial organ qarorlari	≥80%
Harakatlar rejasini sifati	Chora-tadbir rejasini aniqligi va realizmi	Mas'ul + muddat + resurs + KPI ko'rsatilgan bandlar ulushi	%	Harakatlar rejasini boshqarish	≥90%
Ustuvorlashtirish	Yuqori riskli tavsiyalar ajratilganligi	Yuqori riskli tavsiyalar alohida ro'yxat bilan yuritilishi	ha/yo'q	Tavsiyalar reyestri	Majburiy (ha)
Integratsiya (budjet)	Tavsiyalar budjetga singdirilganligi	Audit tavsiyasi asosida qayta taqsimlangan xarajat bandlari	dona / mlrd so'm	Budjet va smeta hujjatlari	Har chorak tahlil
Integratsiya (siyosat)	Ichki hujjatlar yangilanishi	Audit natijasi bilan yangilangan reglament/siyosatlar soni	dona	Buyruqlar, siyosatlar reyestri	Yiliga kamida 2-4 ta
Ijro monitoringi	Tavsiyalar ijrosini kuzatish tizimi	"Bajarildi / jarayonda / kechikdi" statuslari yuritilishi	ha/yo'q	Tavsiyalar reestri	Majburiy (ha)
Ijro intizomi	Tavsiyalarning o'z vaqtida bajarilishi	Muddatida yopilgan tavsiyalar ulushi	%	Monitoring hisobotlari	≥70% (boshlang'ich)
Dalillar sifati	Bajarilganlik dalillari mavjudligi	Dalil bilan yopilgan tavsiyalar ulushi	%	Dalillar papkasi / tizim	≥85%
Qayta takrorlanish	Muammo qayta yuz berishi	Takroriy topilmalar ulushi	%	Keyingi audit natijalari	Yildan-yilga pasayishi
Risk kamayishi	Risk ballining pasayishi	Tavsiya bajarilgandan keyingi risk ball o'zgarishi	ball	Xavf xaritasi	Kamida 1 pog'onaga pasayish
Boshqaruv qiymati	Iqtisodiy/operatsion samara	Oldi olingan yo'qotishlar / tejalgan xarajatlar	mlrd so'm	Hisob-kitob, smeta, KPI	Hisobotda asoslab berish
Qarorlar sifatiga ta'sir	Qarorlarning asoslanganligi	Audit xulosasi tilga olingan qarorlar ulushi	%	Bayonnomalar, qaror matni	≥50% (boshlang'ich)

Ushbu mezonlar asosida nodavlat OTM ichki auditining "amaliy samaradorligi"ni baholash mumkin bo'ladi. Masalan, agar audit hisobotlariga rahbariyat reaksiyasi tez (≤ 45 kun), tavsiyalarning $\geq 70\%$ muddatida yopilsa, dalil bilan yopilish $\geq 85\%$ bo'lsa, takroriy topilmalar ulushi pasaysa va risk ball kamida bir pog'onaga tushsa, ichki audit natijalari boshqaruv qarorlariga real integratsiya bo'lgan deb baholanadi. Aksincha, harakatlar rejasini yo'q, monitoring yuritilmasa, tavsiyalar kechiksa va takroriy topilmalar ko'paysa, ichki audit natijalari amaliy qo'llanmayapti, degan xulosa chiqariladi.

Yuqoridagi jadval ichki audit samaradorligini baholashda kompleks yondashuvni aks ettiradi va audit natijalarining nafaqat aniqlanishi, balki amaliyotga joriy etilishi darajasini ham qamrab oladi. Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, ichki auditning haqiqiy samaradorligi uning natijalari boshqaruv qarorlariga qanchalik tez va sifatli integratsiya qilinishiga bevosita bog'liq.

Birinchidan, rahbariyat reaksiyasi va qarorlashtirish darajasi audit natijalarining boshqaruv tizimida qabul qilinish tezligini ifodalaydi. Hisobotdan keyingi 30-45 kun ichida rasmiy munosabat bildirilishi talabi auditning dolzarbligini saqlab qolishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, audit hisobotlarining kamida 80 foizi aniq qarorlar bilan yakunlanishi ichki auditning boshqaruv jarayoniga real ta'sirini ko'rsatadi. Aks holda, audit faqat nazariy hujjat darajasida qolib ketadi.

Ikkinchidan, harakatlar rejasi sifati va ustuvorlashtirish yo'nalishlari audit tavsiyalarining amaliy ahamiyatini belgilaydi. Chora-tadbir rejasida mas'ullar, muddatlar, resurslar va KPI ko'rsatkichlarining aniq belgilanishi ($\geq 90\%$) ijro intizomini oshiradi. Yuqori riskli tavsiyalarni alohida ajratish esa resurslarni eng muhim muammolarga yo'naltirish imkonini beradi va riskga asoslangan boshqaruv tamoyillariga mos keladi.

Uchinchidan, integratsiya darajasi (budjet va siyosat) audit natijalarining strategik boshqaruvga singdirilishini tavsiflaydi. Tavsiyalar asosida budjet xarajatlarining qayta taqsimlanishi yoki ichki me'yoriy hujjatlarning yangilanishi auditning amaliy qiymatini oshiradi. Yiliga kamida 2-4 ta siyosat yoki reglament yangilanishi audit natijalarining tizimli ta'sirini ko'rsatadi.

To'rtinchidan, ijro monitoringi va ijro intizomi audit tavsiyalarining bajarilish jarayonini nazorat qilishga qaratilgan. Tavsiyalarning statuslari ("bajarildi", "jarayonda", "kechikdi") yuritilishi majburiy bo'lib, bu shaffoflikni ta'minlaydi. Boshlang'ich bosqichda kamida 70% tavsiyalarning o'z vaqtida bajarilishi maqbul daraja sifatida qaraladi. Shu bilan birga, dalillar bilan tasdiqlangan bajarilish ($\geq 85\%$) audit natijalarining ishonchligini mustahkamlaydi.

Beshinchidan, qayta takrorlanish va risk kamayishi ko'rsatkichlari auditning uzoq muddatli samaradorligini baholash imkonini beradi. Takroriy topilmalar ulushining yil sayin kamayib borishi ichki nazorat tizimining yaxshilanayotganidan dalolat beradi. Tavsiyalar bajarilgandan keyin risk darajasining kamida bir pog'ona pasayishi esa auditning asosiy maqsadi – tavakkalchiliklarni kamaytirish – amalga oshirilayotganini ko'rsatadi.

Nihoyat, boshqaruv qiymati va qarorlar sifatiga ta'siri ichki auditning iqtisodiy va strategik samaradorligini ifodalaydi. Oldi olingan yo'qotishlar yoki tejalgan xarajatlarning miqdoriy ifodasi auditning moliyaviy foydasini ko'rsatadi. Shuningdek, boshqaruv qarorlarining kamida 50 foizida audit xulosalariga tayanilishi auditning qaror qabul qilish jarayonidagi ahamiyatini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, mazkur mezonlar tizimi ichki auditni baholashda faqat nazorat funksiyasi bilan cheklanib qolmasdan, uning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi strategik rolini ham ochib beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. The institute of internal auditors. International professional practices framework (IPPF). – USA, 2017.
2. International federation of accountants. International standards on auditing (ISA). – New

York, 2018.

3. Abdusalomova N.B. Ichki audit asoslari. – T.: Iqtisod-Moliya, 2017. – 224 b.
4. Семенова Т.В. Внутренний аудит и контроль. – М.: Финансы и статистика, 2019.
5. COSO. Enterprise risk management framework. – USA, 2017.
6. O‘zbekiston Respublikasi “Audit faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2021.
7. Karimov A.A. Ichki audit samaradorligini oshirish yo‘llari. // “Iqtisodiyot va innovatsiyalar” jurnali, 2022.
8. Xolmatov D.X. Korxonalarda ichki nazorat tizimini rivojlantirish. – T.: Fan, 2020.